

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ЦИВІЛІСТІВ
УКРАЇНИ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ І ПРАКТИКИ ЦИВІЛЬНОГО, ЖИТЛОВОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА

**Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 91-річчю з дня народження
доктора юридичних наук, професора В. П. Маслова**

15 лютого 2013 р.

Харків
«Право»
2013

УДК 347:349.444:347.61/.64
ББК 67.9(4УКР)304
Акт43

Відповідальний за випуск професор *В. І. Борисова*

**Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлово-
Акт43 го та сімейного права : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф.,
присвяч. 91-річчю з дня народження В. П. Маслова, Харків,
15 лютого 2013 р. – Х. : Право, 2013. – 400 с.**

ISBN 978-966-458-461-3

15 лютого 2013 року кафедрами цивільного права № 1 і № 2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» проведена Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора, доктора юридичних наук, члена-кореспондента АН УРСР Василя Пилиповича Маслова.

Проведення конференцій, присвячених пам'яті В. П. Маслова, було започатковано ще у 2003 році і з того часу традиційно кожного року збирає видатних цивілістів і молодих вчених з різних вузів не тільки України, а й інших країн, а також практичних робітників – суддів, нотаріусів, юристконсультів.

У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень правників з основних проблем цивільного, житлового, сімейного та господарського права.

УДК 347:349.444:347.61/.64
ББК 67.9(4УКР)304

© Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013
© «Право», оформлення, 2013

ISBN 978-966-458-461-3

щину, але не одержав свідоцтва про право на спадщину (ст. 1296, 1297 ЦК України) та (або) не здійснив його державної реєстрації (ст. 1299 ЦК України), право на набуту спадщину входить до складу спадщини, що відкрилась.

Коструба А. В., доцент кафедри цивільного і трудового права Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського кандидат юридичних наук, доцент

ВИЗНАННЯ ОБСТАВИН ТАКИМИ, ЩО МАЛИ МІСЦЕ, ЯК ФОРМА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВОПРИПИНЯЮЧИХ ЮРИДИЧНИХ ВЧИНКІВ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Досить часто учасникам цивільного обороту доводиться встановлювати ті чи інші юридичні факти для того, щоб захистити свої права та законні інтереси. Належна документальна фіксація результатів такого встановлення є запорукою ефективного використання засобів цивільно-правового захисту. Так, юридичну цінність можуть мати як результати встановлення, які мають позитивний характер, так і ті результати встановлення, які визначили, що певних обставин у об'єктивній реальності не існувало. Принципове значення це може мати у випадку встановлення наявності або відсутності дефектів юридичних фактів. У силу того, що юридичними актами в цивільному праві є правочини, а юридичними вчинками – всі інші дії, які викликають юридичні наслідки незалежно від спрямованості волі, і навіть поза волею фізичної особи, то виходить, що для захисту прав та законних інтересів учасників цивільного обороту в обох випадках, коли юридичний факт є дефектним, має використовуватися різний юридичний інструментарій.

Щодо способів захисту цивільних прав та інтересів з приводу лише недійсного правочину, то вони є наступними: а) визнання правочину недійсним (пункт 2 частини другої статті 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)); б) повернення в натурі всього отриманого за недійсним правочином (абзац другий частини першої статті 216 ЦК України); в) повернення безпідставно отриманого майна за недійсним право-

чином (пункт 1 частини третьої статті 1212 ЦК України); г) застосування наслідків нікчемного правочину (частина четверта статті 216 ЦК України) тощо.

Наявний інструментарій дозволяє учасникам цивільних правовідносин повною мірою захисти свої права та законні інтереси. Але водночас виникає питання, які засоби захисту можна використати особі, яка вчиняє юридичний вчинок, і особі, якої він стосується, оскільки юридичний вчинок не завжди є правопорушенням. Цілком очевидним є те, що в тому випадку, коли юридичні вчинки утворюють загрозу порушення прав інших учасників цивільних правовідносин, особа може звернутися до суду з позовом про визнання права. Підставою застосування інших способів є власне делікт, а не правомірний юридичний вчинок. Однак як можна захистити права та інтереси особи, яка здійснила юридичний вчинок, який не має ознак цивільно-правового делікту, однак призвів до негативних для такої особи наслідків. У силу того, що останній не є правочином, до нього не можна застосувати засоби захисту учасників правочину, бо будь-який суд, встановивши відсутність правочину, не зможе використати такі засоби захисту. У зв'язку із цим, враховуючи природу юридичного вчинку, вважаємо, що універсальним способом захисту прав у такому разі може бути визнання обставини такою, що мала місце або навпаки такою, що не мала місця в реальності. Такий спосіб захисту може бути застосовано як самотійно, так і в сукупності з іншими вимогами, наприклад, про визнання правочину в частині вчинення окремого юридичного вчинку дійсним. На сьогоднішній день юридична практика не готова для сприйняття ще однієї системи захисту прав осіб, які мають відношення до юридичних вчинків у зв'язку з тим, що навіть у теорії права багато питань залишаються спірними й невирішеними.

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо цілком обґрунтованим доповнення частини другої статті 16 ЦК України пунктом 1-1) «визнання наявності або відсутності певних юридичних обставин як таких;» (визнання обставин такими, що мали місце). Такі зміни могли б вирішити багато питань правозастосування.

Перш за все, під дію цього пункту підпали б звернення сторін для винесення судом рішень про тлумачення змісту правочину в порядку статті 213 ЦК України. По-друге, такий спосіб міг би бути спрямованим на визнання інших, крім правочинів, правомірних дій такими, що мали місце в правовій дійсності й визначали їх правову природу. На відміну від справ окремого провадження, які за своїм змістом не базуються на спорі, розгляд справ з використанням такого універсального способу міг

проводитися в порядку позовного провадження за відсутності конкретно визначеного позивача, за аналогією з позовом про визнання права власності. Сторони правовідносин могли б звернутися до суду з вимогою визнати певні ознаки чи властивості юридичних вчинків, не піддаючи сумніву правомірності всього правочину, якщо такі вчинки мали місце в межах правочину, або використати такий спосіб для захисту абсолютних прав. Наприклад, у випадку, коли сторона в межах існування зобов'язальних правовідносин випадково перерахувала кошти не на той поточний банківський рахунок, який визначено іншою стороною. З метою повернення цих коштів, особа могла б звернутися до суду з позовом про визнання факту передачі коштів на певний рахунок без формування додаткових позовних вимог. Крім того, цей спосіб захисту дуже широко використовується учасниками обороту, проте коло суб'єктів, уповноважених на застосування цих засобів дуже вузьке – це нотаріуси. Адже одним із повноважень нотаріусів є підтвердження фактів перебування особи в певному місці або інших фактів. Будучи обмеженими в повноваженнях, нотаріуси не можуть дуже широко й ефективно застосовувати цей спосіб, у зв'язку з чим доречно було б залучити до його застосування й суди. Крім того, перелік фактів, які можуть підтверджувати нотаріуси, є досить невеликим, що не дозволяє учасникам цивільних правовідносин повною мірою захистити свої права.

Таким чином, можна констатувати, що єдиним засобом захисту при вчиненні юридичних вчинків є визнання його таким, що відбувся або, навпаки, таким, що не мав місця в дійсності. Щоправда в якості додаткового засобу захисту можна застосовувати тлумачення юридичного вчинку.

Кочин В. В., к.ю.н., старший науковий співробітник відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Нагальною проблемою у сфері надання житлово-комунальних послуг є формування законодавчого забезпечення та практики застосування норм, які регулюють договірні відносини між споживачем та виконавцем